

AGRICULTURAL SCIENCES

INFLUENCE OF SOIL TILLAGE ON THE PRODUCTIVITY OF MEADOW CLOVER IN THE WESTERN FOREST STEPPE OF UKRAINE

Dudar Ivan,

*Candidate of Agricultural Sciences
Lviv National Environmental University
m. Dubliany, Str. Vladimir the Great, 1*

Ohorodnyk Nataliia,

*Doctor of Veterinary Sciences
Lviv National Environmental University
m. Dubliany, Str. Vladimir the Great, 1*

Pavkovych Serhii,

*Candidate of Agricultural Sciences
Lviv National Environmental University
m. Dubliany, Str. Vladimir the Great, 1*

Dynia Volodymyr

*Candidate of technical sciences
Berezhny Agrotechnical Institute
m. Berezhany, Str. Akademichna 20*

ВПЛИВ СПОСОБУ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ В ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Дудар Іван

*кандидат сільськогосподарських наук
Львівський національний університет природокористування
м. Дубляни, вул. В. Великого 1*

Огородник Наталія

*доктор ветеринарних наук
Львівський національний університет природокористування
м. Дубляни, вул. В. Великого 1*

Павкович Сергій

*кандидат сільськогосподарських наук
Львівський національний університет природокористування
м. Дубляни, вул. В. Великого 1*

Диня Володимир

*кандидат технічних наук
Бережанський агротехнічний інститут
м. Бережани, вул. Академічна 20*

Abstract

The article presents the results of research on the effect of tillage on the content of dry matter, yield of feed units and digestible protein from the green mass of meadow clover. It was established that plowing with a PУА-4-40 row plow to a depth of 14-16 cm contributed to the formation of a high yield of fodder units (11.7 t/ha) and digestible protein (1.68 t/ha) from green mass.

Анотація

У статті наведені результати досліджень щодо впливу обробітку ґрунту на вміст сухої речовини, вихід кормових одиниць та перетравного протеїну із зеленої маси конюшини лучної. Встановлено, що оранка ярусним плугом ПУА-4-40 на глибину 14-16 см сприяла формуванню високого виходу кормових одиниць (11,7 т/га) та перетравного протеїну (1,68 т/га).

Keywords: yield, meadow clover, feed units, digestible protein

Ключові слова: урожай, конюшина лучна, кормові одиниці, перетравний протеїн.

Важливу роль у забезпеченні населення продуктами харчування відіграє галузь тваринництва. Подальший її розвиток вимагає підвищення конку-

рентоспроможності сільськогосподарського виробництва та посилення продовольчої безпеки держави, що досягається створенням міцної кормової бази. Вона формується з різних видів кормів. Серед

них провідне місце займають збалансовані за протеїном і амінокислотним складом багаторічні бобові трави. На сьогодні вони є неперевершеними культурами по вирішенню проблеми білкового дефіциту у польовому і лучному кормовиробництві.

В західному регіоні України чільне місце серед бобових трав належить конюшині лучній. Її вирощують у сівозмінах і використовують для поліпшення природних кормових угідь, створення культурних сіножатей і пасовищ. Урожайність конюшини лучної залежить від багатьох чинників, у тому числі й обробітку ґрунту. Як відомо, на поживну цінність трав істотно впливають ґрунтові умови, видовий і сортовий склад травостоїв, режим його використання, внесення добрив та інші агротехнічні заходи.

Негативний антропогенний вплив на ґрунт призводить до стрімкої зміни його родючості та порушення стійкості екосистеми [1, 3-6].

Наші дослідження полягали у встановленні оптимального способу основного обробітку ґрунту і вивченні його впливу на вміст сухої речовини та вихід поживних речовин з зеленої маси конюшини лучної сорту Трускавчанка, що є надзвичайно актуальним за сучасних соціально-економічних умов та глобальних змін клімату.

Дослід включав три варіанти способу обробітку ґрунту: 1. Звичайний (контроль) - оранка плугом ПЛН-4-35 на глибину 20-22 см; 2. Чизельний – оранка плугом ПЧ-4,5 на глибину 20-22 см; 3. Ярусний - оранка плугом ПЯ-4-40 на глибину 14-16 см.

Агротехнічні умови вирощування конюшини лучної були загальноприйнятні для зони західного Лісостепу України.

Ґрунт дослідної ділянки темно-сірий опідзолений легкосуглинковий, характеризується низьким вмістом гумусу (2,80-2,85%). Реакція ґрунтового розчину слабкокисла (рН сольове - 5,7-5,8). Забезпечення ґрунту азотом, що легко гідролізується, – низьке (106-110 мг/кг ґрунту), фосфором (188-193 мг/кг ґрунту) і калієм – середнє (122-126 мг/кг ґрунту).

Досліди закладали відповідно до вимог методики виконання польових досліджень [2].

На основі результатів дослідження встановлено вміст доступних для рослин поживних речовин, що визначає поживний режим ґрунту.

За роки дослідження встановлено, що в шарі ґрунту 0-40 см були значні запаси нітратного азоту. Найбільшу його кількість (0,57 мг/100 г абсолютно сухого ґрунту) виявлено за оранки плугом ПЯ-4-40.

Аналіз отриманих результатів показав, що найбільше рухомого фосфору (6,57 мг) було у варіанті звичайного обробітку. За ярусної і чизельної оранки ці значення зменшувалися відповідно до 6,54 і 6,51 мг/100 г абсолютно сухого ґрунту.

За ярусного обробітку ґрунту вміст обмінного калію був вищим (7,37 мг/100 г ґрунту) порівняно до звичайної і чизельної оранки (7,27 і 7,21 мг/100 г ґрунту).

Нагромадження поживних речовин з високим вмістом азоту, фосфору і калію в ґрунті, зумовило збільшення сухої речовини, кормових одиниць та перетравного протеїну з зеленої маси (рис. 1).

Поживна цінність корму визначається вмістом сухої речовини та забезпечення перетравним протеїном. У наших дослідженнях вміст сухої речовини у зеленій масі конюшини лучної знаходився в межах від 17,5 до 18,0%. Причому максимальні значення були за ярусного обробітку (18,0 %). Проведення оранки плугом ПЯ-4-40 забезпечило приріст сухої маси на 0,3% та 0,5 % порівняно з контролем та чизельним обробітком. Таким чином, дані досліджень свідчать, що вміст сухої речовини у зеленій масі мало залежить від обробітку ґрунту.

Найбільший вихід кормових одиниць (11,7 т/га) та перетравного протеїну (1,68 т/га) був за ярусного обробітку ґрунту, що більше контролю (оранка плугом ПЛН-4-35) на 0,91 т/га та 0,13 т/га.

У варіанті за виконання чизельної оранки вихід кормових одиниць та перетравного протеїну із зеленої маси конюшини лучної становила 10,0 т/га та 1,43 т/га (за два укоси), що на 0,79 та 0,12 т/га менше, ніж за звичайного обробітку (контроль). Результати дисперсійного аналізу переконливо підтверджують вірогідність дослідження.

Рисунок 1. Вміст сухої речовини та вихід кормових одиниць і перетравного протеїну із зеленої маси конюшини лучної залежно від способу обробітку ґрунту (середнє за 2019-2021).

Таким чином, ярусний обробіток ґрунту створює найбільш сприятливе середовище для живлення рослин азотом, добрі фосфором і калієм впродовж усього періоду вегетації. Оранка плугом ПЯ-4-40 на глибину 14-16 см забезпечує найвищий вихід з 1 га кормових одиниць і перетравного протеїну з зеленої маси конюшини лучної.

Література

1. Begei S. V., Shuvar I. A. Ecological farming: Textbook Lviv: "New World-2000", 2007. 429 p. [Опубліковано українською мовою].
2. Dospikhov B.A. Field experiment technique. 351.(1985).
3. Sendetsky V. M. Rainy cheryaki: scientific basis of cultivation and practical aspects of application: monograph /V. M. Sendetskyi, I. A Shuvar, N. M. Kolisnyk, O. B. Tymofiychuk, V. S. Hnydyuk. Ivano-Frankivsk: Symphony Forte, 2015. 444 p. [Опубліковано українською мовою].
4. Shuvar I. A. Clover is a universal meadow culture. Scientific and practical conf. "Farming: yesterday, today, tomorrow". Lviv, 1993. P.1 21-122. [Опубліковано українською мовою].
5. Shuvar I. A. Biologization of agriculture on the way to improving the energy system "soil-fertilizer-plant". Village owner. 2005. No. 7-8. P. 23-25. [Опубліковано українською мовою].
6. Dudar I., Shuvar I., Korpita H., Balkovskiy V., Shuvar B., Shuvar A., Kropyvnytskyi R. "The Effect of Tillage Method on the Nutrient Regime of Soil during the Growing of *Trifolium pratense*" Acta Technologica Agriculturae, vol. 26, no. 1, 2023, pp. 29-35. <https://doi.org/10.2478/ata-2023-0004>.